

ICHKI ISHLAR ORGANLARI XODIMLARINING O'Z KASBLARIGA MOSLIGINI O'RGANISHNING PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI

Ergashmirzayev Baxtiyor Qobuljon o'g'li

IIV Akademiyasi 3-bosqich kursanti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11146540>

Annotatsiya: Ichki ishlar organlari xodimlarini tayyorlashda psixologik bilimlarning o'rni va ahamiyati keltirib o'tilgan. Shu bilan birga Ichki ishlar organlar xodimlarining shaxsiga psixologik tavsif, xodimlarning ish faoliyatida bilish jarayonlarining o'rni, oilada va xizmat faoliyatida yuzaga keladigan nizoli vazoiyatlar, ziddiyatlar va ularni bartaraf etish usullari haqida ta'kidlab o'tiladi.

Kalit so'zlar: Ichki ishlar organi xodimi, psixologik shakllar, etika va estetika, kasbiy madaniyat, psixologik portret, majburiyat, burch, qasamyodga sodiqlik.

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ИХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СОВМЕСТИМОСТИ

Аннотация: Обозначена роль и значение психологических знаний в подготовке кадров органов внутренних дел. При этом подчеркиваются психологические особенности сотрудников ОВД, роль процессов знаний в трудовой иерархии сотрудников, конфликты, конфликты и методы преодоления конфликтов, возникающих в семье и служебной деятельности.

Ключевые слова: сотрудник органов внутренних дел, психологические формы, этика и эстетика, профессиональная культура, психологический портрет, обязательность, долг, верность присяге.

PSYCHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF EMPLOYEES OF INTERNAL AFFAIRS BODIES FOR THE STUDY OF THEIR PROFESSIONAL COMPATIBILITY

Annotation: The role and importance of psychological knowledge in the preparation of internal affairs personnel is outlined. At the same time, it emphasizes the psychological characteristics of the employees of the Department of Internal Affairs, the role of knowledge processes in the work hierarchy of employees, the conflicts, conflicts, and methods of overcoming conflicts that arise in the family and service activities.

Key words: employee of the internal affairs body, psychological forms, ethics and aesthetics, professional culture, psychological portrait, commitment, duty, loyalty to the oath.

Agar davlat tayanadigan asosiy ustun qonun bo'lsa, uning kuchini amalda namoyon etadigan eng samarali tizim bu – ichki ishlar sohasi, desak, ayni haqiqat bo'ladi.

Shavkat Mirziyoyev

Ichki ishlar idoralari xodimi fuqarolarning xavfsizligi, tinchligi, haq-huquqi va erkinliklarini ta'minlashga mas'ul bo'lgan davlat xizmatchisi hisoblanadi. Ana shu mas'uliyat xodimdan birinchi navbatda o'z kasbining bilimdoni, ustasi bo'lishni talab qiladi. O'z kasbining bilimdoni bo'lish uchun nafaqat yuridik fanlarni, balki shaxslarning ruhiy holati va kechinmalarini ham yaxshi bilish kerak bo'ladi. Bu esa har bir ichki ishlar idorasi xodimidan psixologiya ilmining sir-asrorlaridan xabardor bo'lish va shu asosda qonuniy xatti-harakatlarni amalga oshirishni taqozo etadi.

Shuning uchun ham bu haqda O'zbekiston Respublikasining birinchi Prezidenti Islom Karimov: «Psixologiya fani biz uchun eng zarur sohalardan biri. Psixologiyani o'rganish – hayotni, insonni o'rganish degani. Kerak bo'lsa, rahbarlik qilmoqchi ekansiz, yetakchi bo'lib, odamlarga ko'rsatma bermoqchi ekansiz, oldin ularning psixologiyasini har tomonlama o'rganish kerak»¹, – degan edi. Ushbu fikr kasbiy psixologiya fanining metodologik asoslaridan birini tashkil qiladi.

Ichki ishlar idoralari xodimlarining faoliyati jamiyatda mavjud bo'lgan barcha kasblardan, birinchidan, davlat tomonidan qat'iy belgilab berilgan qonunlar, buyruqlar, nizom va yo'riqnomalar asosida ish ko'rishi; ikkinchidan, bevosita jinoyatchilar dunyosi bilan ishlashi; uchinchidan, hayotining doimo xavf-xatar ostida bo'lishi; to'rtinchidan, davlat hokimiyatining vakili sifatida ish ko'rishi bilan ajralib turadi.

Ichki ishlar idoralari xodimlari faoliyatining samaradorligini belgilovchi omillar, shuningdek, ushbu faoliyatning psixologik jihatlarini tahlil qilish, uning o'ziga xos xususiyatlarini o'rganish, shu orqali bu faoliyatni takomillashtirishning psixologik mexanizmlarini ishlab chiqish va yo'lga qo'yish davr talabidir.

Har qanday inson kundalik hayotida odamlar bilan uchrashib, muloqotga kirishadi va bu muloqot jarayonida har ikki tomon o'zining ichki va tashqi ruhiy olamini namoyon qiladi.

Ana shu ruhiy holatlarning barchasi insonning psixikasini tashkil qiladi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR

Ichki ishlar idoralari xodimlarining faoliyati o'ziga xosligi bilan ajralib turadi. Chunki ular doimiy ravishda turli toifadagi odamlar bilan uchrashadilar, muloqotga kirishadilar. Bu esa xodimdan kasbiy psixologiya fanini, jumladan ichki ishlar idoralari faoliyatida yuz beradigan psixik holat va jarayonlarni yaxshi bilishni, ularga qarshi doimo tayyor turishni talab qiladi. Ichki ishlar idoralari xodimi fuqarolarning xavfsizligi, tinchligi, haq-huquqi va erkinliklarini ta'minlashga mas'ul bo'lgan davlat xizmatchisi hisoblanadi. Ana shu mas'uliyat xodimdan birinchi navbatda o'z kasbining bilimdoni, ustasi bo'lishni talab qiladi.

O'z kasbining bilimdoni bo'lish uchun nafaqat yuridik fanlarni, balki shaxslarning ruhiy holati va kechinmalarini ham yaxshi bilish kerak bo'ladi. Bu esa har bir ichki ishlar idorasi xodimidan psixologiya ilmining sir-asrorlaridan xabardor bo'lish va shu asosda qonuniy xatti-harakatlarni amalga oshirishni taqozo etadi. Shuning uchun ham bu haqda O'zbekiston Respublikasi Birinchi Prezidenti Islom Karimov: «Psixologiya fani biz uchun eng zarur sohalardan biri. Psixologiyani o'rganish – hayotni, insonni o'rganish degani. Kerak bo'lsa, rahbarlik qilmoqchi ekansiz, yetakchi bo'lib, odamlarga ko'rsatma bermoqchi ekansiz, oldin ularning psixologiyasini har tomonlama o'rganish kerak», – degan edi.

Ushbu fikr kasbiy psixologiya fanining metodologik asoslaridan birini tashkil qiladi. Har qanday inson kundalik hayotida odamlar bilan uchrashib, muloqotga kirishar ekan, u o'zining bosiq yoki qiziqqon, beparvo yoki qiziquvchan, mehribon yoki bag'ritosh, jahldor yoki bosiq

va hokazolardan iborat ichki va tashqi ruhiy olamini namoyon qiladi. Bu ruhiy holatlar ongli va ongsiz tarzda namoyon bo'ladi. Ana shu holatlarning barchasi insonning psixikasini tashkil qiladi.

Inson psixikasi moddiy va ma'naviy borliqdagi narsa va hodisalarni jonli in'ikos etuvchi murakkab jarayon bo'lib, u insoniyatning uzoq davom etgan fiziologik rivoji uyg'unligining mahsuli hisoblanadi.

Ichki ishlar idoralari xodimlarining faoliyati jamiyatda mavjud bo'lgan barcha kasblardan, birinchidan, davlat tomonidan qat'iy belgilab berilgan qonunlar, buyruqlar, nizom va yo'riqnomalar asosida ish ko'rishi; ikkinchidan, bevosita jinoyatchilar dunyosi bilan ishlashi; uchinchidan, hayotining doimo xavf-xatar ostida bo'lishi; to'rtinchidan, davlat hokimiyatining vakili sifatida ish ko'rishi bilan ajralib turadi. Ana shu faoliyat ma'lum psixologik qonunlar, usullar asosida ish ko'rishni talab etadi. Bu esa ichki ishlar idoralari faoliyatida yuz beradigan psixik holat va jarayonlarni alohida – kasbiy psixologiya sifatida o'rganishni taqozo etadi.

Kasbiy psixologiyaning predmeti quyidagilardan iborat:

- ichki ishlar xodimlarining o'z kasblariga mosligini o'rganishning psixologik xususiyatlarini o'rganish;
- kasbiy faoliyati motivlarini shakllantirishning nazariy-amaliy asoslarini o'rganish;
- ichki ishlar xodimlarining faoliyatining o'ziga xos xususiyatlarini aniqlash;
- ichki ishlar xodimlarining faoliyati motivlarini shakllantirish usul va vositalarini aniqlash;
- ichki ishlar xodimlarining faoliyati motivlarini shakllantirish jarayonining samaradorlik darajasini belgilash hamda ichki ishlar xodimlarining faoliyatini motivlarini shakllantirishga yo'naltirilgan ilmiy-metodik tavsiyalar ishlab chiqish. Farmonda mavjud jiddiy kamchilik va muammolar, ularning kelib chiqish sabablari hamda salbiy oqibatlari chuqur tahlil qilingan. Jumladan, respublika, viloyat va tuman darajasidagi bo'linmalar o'rtasida asosiy vazifa va funksiyalar aniq taqsimlanmagan, ichki ishlar organlarining ish hajmi tashkiliy-shtat tuzilmasiga mos kelmaydi. Buning oqibatida yuqori bo'g'indagi ayrim bo'linmalar xodimlari o'z ish faoliyatida mavjud kuch va imkoniyatlarini to'liq ishga solmayotgan bir paytda, quyi bo'g'in bo'linmalari xodimlari zimmasidagi xizmat vazifalari ularning haqiqiy imkoniyatlaridan ancha yuqoriligicha qolmoqda. Bu esa, o'z navbatida, xodimlarning o'z xizmat majburiyatlarini bajarishda mas'uliyatning susayishiga sabab bo'lmoqda.

Ichki ishlar organlari mansabdor shaxslari, profilaktika inspektorlarining aholi bilan muntazam uchrashuvlar o'tkazmayotganligi va jamoatchilik bilan hamkorlik qilmayotganligi sababli aholining muammo hamda tashvishlaridan xabardor emasligi tizimning eng asosiy vazifasi hisoblangan profilaktika ishlarida jiddiy kamchiliklarni yuzaga keltirmoqda.

Tizimda ish faoliyatining samaradorligi va mahsuldorligiga erishish, avvalambor, aholi bilan bevosita muloqot o'rnatish, fuqarolik jamiyati institutlari bilan yaqin hamkorlik va hamjihatlikni yo'lga qo'yishni talab etadi. Ichki ishlar organlari faoliyatidagi mavjud fuqarolar murojaatlari bilan ishlashga yetarlicha e'tibor bermaslik, befarqlik, ishga yuzaki munosabatda bo'lish va rasmiyatchilik, aholi bilan muloqot qilish madaniyatining pastligi, afsuski achchiq haqiqatdir. Oqibatda bunday vaziyatdan norozi bo'lgan fuqarolar yuqori tashkilotlarga shikoyat qilmoqda. Farmonda bu kabi muammo va kamchiliklarni hal etish uchun ichki ishlar organlari tizimini isloh qilishning asosiy yo'nalishlari belgilab berildi. Xususan, ichki ishlar organlarini aholiga o'z vaqtida va sifatli yordam ko'rsatadigan ijtimoiy yo'naltirilgan

professional xizmatga aylantirish zarurligi, “Xalq manfaatlariga xizmat qilish” har bir xodimning asosiy xizmat burchi ekani qayd etildi.

XULOSA

- Psixologiya bo‘linmalariga faqat psixolog yo‘nalishi doirasida o‘qib kelgan kadrlarni imyihon asosida tanlab ishlarga jalb qilish, ularni ish faoliyatini to‘g‘ri tashkil qilinayotganligi yuzasidan olib boorish kerak;
- Psixologlarni ish unumdorligini oshirish va ularga buyruq talablariga mos bo‘lgan xonalar, amonaviy texnologiyalar bilan ta‘minlash zarur;
- Deyarli barcha tergov harakatlaridapsixologlar qatnashib, o‘z fikrlarini bildirishlari va inobatga olinishini ta‘minlash maqsadida kerakli davlat organlari nazorat qilishlari lozim. Agarda yuqoridagi jihatlarni inobatga olgan holda ishlar tashkil qilinsa, bularningbarchasi ichki ishlar organlari tizimidagi samaradorlik va professsianallik oshishiga o‘z hissani qo‘shadi.

References:

1. IIV Akademiyasi Axborotnomasi. Toshkent-2018.
2. O‘zbekiston Respublikasi Ichki ishlar Vazirining 2021-yil 21-oktabrdagi 400-sonli buyrug‘i.
3. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 10-apreldagi PF-5005-son “Ichki ishlar organlarining faoliyati samaradorligini tubdan oshirish, jamoat tartibini, fuqarolar huquqlari, erkinliklari va qonuniy manfaatlarini ishonchli himoya qilishni ta‘minlashda ularning mas‘uliyatini kuchaytirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi farmoni.
4. Ichki ishlar organlari kadrlari bilan ishlash va ularning xizmatini tashkil etish tartibini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risidagi PQ-3413

INNOVATIVE
ACADEMY